

НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Джаббаров Анвар Мухаммадсалиевич

Ангренский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220461>

***Аннотация.** в статье рассмотрены вопросы формирования налогового механизма распределения добавленной стоимости в условиях трансформации рыночной среды, их факторы, проанализированы современные концепции разработки стратегии формирования налогового механизма оптимального распределения добавленной стоимости, в соответствии с чем выявлены направления, по которым государство может активно влиять на процесс поддержки здоровой конкуренции в экономике.*

***Ключевые слова:** налог, добавленная стоимость, распределение добавленной стоимости, налоговый механизм, эффективный налоговый механизм распределения добавленной стоимости, налог на добавленную стоимость.*

***Abstract.** the article discusses the issues of forming a tax mechanism for the distribution of added value in the conditions of transformation of the market environment, their factors, analyzes modern concepts for developing a strategy for forming a tax mechanism for the optimal distribution of added value, according to which the directions in which the state can actively influence the support process are identified healthy competition in the economy.*

***Key words:** tax, value added, distribution of added value, tax mechanism, effective tax mechanism for distribution of added value, value added tax.*

Введение

В мировом хозяйстве использование информационных технологий концептуально меняет парадигму налогового администрирования. Цифровизация экономики, с одной стороны, открывает новые потенциальные возможности, а с другой – создает новые проблемы в традиционных областях налогового регулирования и контроля. В 2023 году средний уровень роста использования информационных технологий в деятельности налоговых служб составил почти 5,8 % по сравнению с предыдущим годом [8]. Широкое внедрение электронно-цифровых технологий в сфере налогового администрирования становится одним из приоритетных задач в политике таких государств, как Дания, США, Сингапур, Нидерланды и Финляндия, занимающие лидирующие позиции в рейтинге цифровых экономик мира. В рейтинге «Doing Business-2021», Узбекистан занял 63 место среди 195 стран по налоговому администрированию [5].

В мире развитие цифровых технологий происходит в условиях роста бюджетного дефицита, недостаточности государственных поступлений, низкого участия малого бизнеса и субъектов предпринимательства в уплате государственных платежей и регистрации бизнеса, ненадлежащего общественного контроля за государственными платежами. В этих условиях налогово-бюджетная политика может способствовать обеспечению экономической стабильности и устранить риски для государственных финансов. Однако, все ещё существует проблема обеспечения открытости и прозрачности в данной отрасли, необходимость снижения участия человеческого фактора путем цифровизации системы, предупреждения коррупционных ситуаций.

Современный этап развития Нового Узбекистана неизбежно затрагивает все сферы экономики. Налоговая система Республики Узбекистан не является исключением. Для государства в данном контексте инновационные цифровые технологии являются средством совершенствования системы налогового администрирования, усиления контроля в области налогообложения, а также борьбы с теневой экономикой и потерями бюджета, возникающими в результате уклонения от уплаты налогов.

В нашей республике в последние годы принимаются меры по расширению налогового потенциала, обеспечению открытости и прозрачности государственных поступлений, совершенствованию системы налогового администрирования оцифровки и широкого использования инновационных инструментов в налоговом администрировании, которые активно разрабатываются и внедряются в условиях цифровизации. В Указе Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года определены такие задачи налоговой политики как снижение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства с 27,5 % до 25 % к валовому внутреннему продукту к 2026 году [1]. В рамках стратегии развития предусмотрены меры по приоритетным направлениям, включая улучшение налогового администрирования.

В целом, уровень развитости налогового администрирования в некоторых странах связан с высоким уровнем этики и культуры налогоплательщиков, а также стабильностью налогового законодательства, а в других – с высоким налоговым бременем в экономике, недостаточностью налоговых факторов для обеспечения здоровой конкуренции, неэффективными льготами и нестабильностью налогового законодательства. Все эти причины указывают на проблемы, необходимые для решения в целях создания эффективных средств и методов налогового администрирования.

Цифровизация, как креативный элемент средств и методов налогового администрирования привнесла ряд эффектов, в том числе: снижение административной нагрузки; обеспечение скорости и бесконтактности операций; гарантия защиты информационных данных; повышение доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками; улучшение взаимного сотрудничества в системе налогового администрирования; обеспечение эффективности работы налоговых органов и качества обслуживания налогоплательщиков.

В последние годы цифровая трансформация экономики является одним из главных приоритетов. В целях реализации концепции развития информационного общества была утверждена стратегия «Цифровой Узбекистан-2030» [2].

Влияние цифровой экономики на налоговую систему можно обозначить в четырех аспектах:

- внедрение и оказание цифровых государственных услуг налоговой службой;
- автоматизированная система налогового контроля;
- создание благоприятных налоговых условий для стимулирования инвестиций в цифровые технологии;
- определение и разработка механизма налогообложения новых продуктов, операций, возникших в связи с применением цифровых технологий.

Уникальность ситуации в Республике Узбекистан определяется тем, что развитие налоговой системы зависит не только от общемировых тенденций, но и от быстроменяющихся экономических и социальных отношений. В настоящее время в

экономике Нового Узбекистана происходит смена модели сырьевого развития на инновационную модель. Для успешной ее реализации необходимо трансформировать налоговый механизм так, чтобы он адекватно учитывал интересы государства и хозяйствующих субъектов в условиях дестабилизации глобальной экономики и ограниченных ресурсов, формирующихся в процессе создания добавленной стоимости.

Государство императивно устанавливает макроэкономические пропорции распределения ВВП с помощью налогового механизма, определяемого в финансовой науке как фискальные распределительные (перераспределительные) отношения. Эффективность использования налогового метода зависит от того, в какой мере государство учитывает внутреннюю противоречивую сущность налогов.

Одной фискальной функции налога явно недостаточно, чтобы выразить все многообразие потенциальных возможностей налоговых категорий, определить роль и значение практических форм их существования в экономической системе государства. Этим целям служит регулирующая функция. Система государственного вмешательства в рыночную экономику через налоговый механизм должна консолидировать интересы всех участников хозяйственных процессов. Общим финансовым источником является добавленная стоимость, распределяемая с помощью налогового механизма между собственниками факторов производства и государством, которое императивно устанавливает налоги, имеющие самостоятельные источники уплаты.

В условиях рыночных отношений структура налоговой системы зависит от уровня экономического развития и политической платформы органов власти во взаимосвязи со стратегией социально-экономического развития общества и определяется соотношением прямых и косвенных налогов. Прямые налоги связаны с доходами на факторы производства, а косвенные – с распределением полученных доходов на накопление и потребление. Определение источника уплаты налогов и источника для увеличения предпринимательского дохода и, как следствие, источника для развития, который формируется в рамках добавленной стоимости налогоплательщика, является основной проблемой в налоговом регулировании [3].

Теоретические и практические подходы к решению данной проблемы являются предметом острой дискуссии в силу множественности существующих точек зрения.

Потребность в теоретическом и методологическом осмыслении сущности, функций, форм и элементов налогов для разработки действенных инструментов налогового механизма, способствующих формированию оптимальных структурных пропорций распределения (перераспределения) добавленной стоимости, определению предельных границ изъятия государством части дохода в свою пользу, обусловили актуальность и выбор направления исследования в данной научной статье.

Основная часть

Сущность налогового механизма нами раскрыта с позиции признания двойственного характера его природы. С одной стороны, он объективен, так как основой налогового механизма являются налоги как категория финансов, с другой – субъективен, поскольку разрабатывается государством для реализации выдвинутых налоговой политикой целей и поставленных ею задач на том или ином этапе экономического развития.

В результате проведенных теоретических обобщений выявлено, что в условиях высокоразвитых рыночных отношений налоговая политика используется государством

для перераспределения добавленной стоимости в целях изменения структуры производства, территориально-экономического развития, повышения уровня доходности отдельных групп населения.

Налоговая политика – это понятие, синтезирующее в себе надстроечные управленческие и базисные финансовые отношения, возникающие в процессе аккумуляции государственных доходов, сознательного, целенаправленного воздействия государства на общественное воспроизводство путем использования функциональных возможностей финансовой категории «налог» и системы обслуживающих ее категорий управления налоговым процессом (налогового права, налоговой системы, налогового механизма) [4].

На наш взгляд, налоговый механизм включает совокупность инструментов (видов налогов, их элементов), сформированного исходя из распределительной сущности категории «налог» и системных взаимосвязей элементов, обеспечивающих это распределение.

Содержание налогового механизма, его функциональные императивы, структурные характеристики и инструменты на различных исторических этапах детерминируются эволюционной динамикой макроэкономической системы. Условия и параметры сложившейся модели экономики и соответствующей ей финансовой системы опосредуют совершенствование налогового механизма (директивный, фискальный, регулирующий), определяющего возможности реализации целей налоговой политики.

В процессе исследования инструментов, предлагаемых теорией и используемых в практике управления финансовыми ресурсами, установлено, что на совокупность налоговых платежей и обязательств хозяйствующих субъектов оказывают влияние государство и налогоплательщик. Их взаимодействие осуществляется в процессе функционирования налогового механизма – составной части финансового механизма, являющегося инструментом реализации финансовой политики на макро и микроэкономическом уровнях (рис.1).

Рис. 1 – Налоговый механизм на макро- и микроэкономическом уровнях (разработано автором)

Составные части налогового механизма на макро- и микроэкономическом уровнях имеют определенные различия:

- субъектами реализации налогового механизма являются: на макроэкономическом уровне – государство, на микроэкономическом уровне – хозяйствующий субъект;
- объектами непосредственного управления являются: на макроэкономическом уровне – налоговые доходы бюджетной системы, на микроэкономическом – совокупность налоговых платежей и обязательств налогоплательщика; эти объекты связаны между собой и имеют опосредованное взаимовлияние;

– и самое главное, цели налоговой политики противоположны: для хозяйствующего субъекта – снижение налоговых платежей, а для государства – их увеличение.

Взаимосвязь налогового и финансового механизмов проявляется в распределении и перераспределении созданной добавленной стоимости в государственный бюджет и внебюджетные социальные фонды, а также в межбюджетном распределении и перераспределении в зависимости от особенностей, порождаемых социально-экономическими отличиями в уровне развития территорий (субъектов РФ и муниципальных образований).

Налоговый механизм распределения добавленной стоимости - это совокупность инструментов формирования финансовых ресурсов государства посредством налогов, их элементов и налоговых отношений, интегрированных законодательно в налоговую систему, стимулирующую расширенное воспроизводство, оптимизирующую распределение (перераспределение) добавленной стоимости между государством, хозяйствующими субъектами и домохозяйствами, обеспечивающую необходимый уровень доходов бюджетной системы, ограниченный долей налогового изъятия[6].

Противоположность интересов, порождаемая налоговыми платежами, может быть урегулирована только государством через определенную налоговую политику и формирование налогового механизма распределения финансовых ресурсов. Главная цель формирования эффективного налогового механизма в налоговой политике государства – совершенствование инструментов налогового механизма: структуры налогов в действующей налоговой системе и как инструментария – регулируемых элементов налога (рис.2).

Совокупность налоговых льгот как часть механизма налогового регулирования призвана способствовать увеличению (при прочих равных условиях) доходности хозяйствующих субъектов, росту объема их собственных финансовых ресурсов. Необоснованное их применение становится причиной дополнительной деформации экономических процессов.

Государственная поддержка российских товаропроизводителей в форме налоговых льгот должна иметь систему гарантий использования полученных ими дополнительных финансовых ресурсов на установленные цели, и, в первую очередь, на модернизацию российской экономики.

На основе исследования инструментов налогового механизма на микроэкономическом уровне определено, что налогоплательщиками используются методы, направленные исключительно на снижение величины налоговых обязательств и недостаточно учитываются взаимосвязи с финансовым механизмом.

Рис. 2 – Инструменты налогового механизма (разработано автором)

К таким методам относятся:

- специальные налоговые режимы, учитывающие организационно-правовую форму, отдельные виды ограничений, не всегда увязанные с целями осуществляемой деятельности;

- перенос срока уплаты налога (отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит);

– формы уменьшения суммы уплаты налога (применение пониженных налоговых ставок, уменьшение налогооблагаемых баз, налоговые вычеты) и др. [7]

Недостатком применения этих методов (способов) является то, что результативность их применения обычно оценивается с точки зрения снижения налоговых издержек и влияния одного налога или совокупности налогов. Оценка комплексного влияния на финансово-хозяйственную деятельность не производится. Это ограничивает возможности использования приведенных инструментов налогового механизма для согласования целей налоговой политики государства и налогоплательщика.

Налоговый механизм, складывающийся в условиях рыночной экономики, характеризуется общей совокупностью и структурой налогов, порядком их исчисления, налоговыми отношениями, возникающими между налогоплательщиками и государством, а также наличием налоговых органов, отслеживающих правильность исчисления и уплаты налогов. Создаваемый налоговый механизм должен выполнять главную роль – обеспечить согласование интересов субъектов налоговых отношений путем рационального распределения полученной добавленной стоимости: на макроуровне – долей налоговых доходов, на уровне налогоплательщиков – через оптимизацию налоговых платежей и согласование возможностей увеличения получаемых доходов, определяемых показателем добавленной стоимости по категориям налогоплательщиков.

Налоговый механизм как составная часть финансового механизма макроэкономической системы характеризуется двойственной субъективно-объективной природой. Объективный компонент налогового механизма определяется распределительными отношениями финансов и действием в соответствии с требованиями экономических законов. Субъективная составляющая налогового механизма реализации налоговой политики обуславливает его динамичный характер, проявляющийся изменением состава и соотношения инструментов в соответствии с конкретным этапом экономического развития. Взаимосвязь налогового механизма с финансовым механизмом хозяйствующих субъектов позволяет согласовать единство интересов государства, хозяйствующих субъектов и домохозяйств в увеличении получаемых доходов путем использования инструментов налогового механизма по распределению добавленной стоимости.

Императивность установления налогов государством позволяет определить методологические координаты: производственной характеристики, учитывающей первичность процесса производства как материальной основы жизнедеятельности общества, как источника финансовых ресурсов государства, как результата распределения и перераспределения добавленной стоимости, полученной в результате использования основных факторов производства; экономической характеристики, учитывающей необходимость изъятия части дохода и порождающей противоположные интересы плательщиков и государства, как стоимость, определяемую потребностями государства в социально-экономическом развитии общества и возможностями налогоплательщика к расширению производства и личного потребления; рыночной характеристики, учитывающей участие государства в распределении добавленной стоимости через механизм изъятия дохода, полученного на факторных рынках в доле, определяемой стоимостью предоставляемых государственных услуг.

Доходами государства, приходящимися на фактор «предпринимательская способность государства (государственное регулирование)» в результате первичного

распределения валовой добавленной стоимости, выступают не все налоговые поступления, а только их часть в виде косвенных налогов на потребление, совершающих самостоятельное движение в составе продажных цен товаров. Организуя процесс создания добавленной стоимости, государство приобретает функции общественной производительной силы, и именно на этом основании «предпринимательский потенциал государства (власти)» выделяется из факторов труда и капитала в особый макроэкономический ресурс, фактор общественного воспроизводства и экономического роста, непосредственно влияя на объемы, эффективность и стабильность производства.

Основная проблема налогового законодательства Республики Узбекистан - исчисление налоговых обязательств по уплате НДС - заключается в применении его только для зачетного метода, что не требует определения собственно добавленной стоимости как объекта налогообложения. Освобождение от уплаты НДС налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы и участвующих в процессе приращения стоимости при производстве и продвижении товара до конечного потребителя приводит к искажению методики применения НДС и модифицирует его из налога на потребление (уплачиваемого из выручки) в прямой налог (списываемый на издержки производства). Методологическая ошибка освобождения от уплаты НДС заключается в методике исчисления добавленной стоимости, ведь уплата налога не противоречит сущности специальных налоговых режимов: его уплачивает покупатель в цене товара, не влияя на финансовые результаты.

Рыночная трансформация налогового механизма формирования доходов государственного бюджета и внебюджетных фондов предполагает необходимость учета взаимозависимости налогового потенциала и факторов производства как объектов налогообложения и источников уплаты налогов по категориям налогоплательщиков - собственников факторов производства. Определение доли каждого налога в сумме добавленной стоимости будет способствовать приближению к оптимизации распределения добавленной стоимости между государством и налогоплательщиками в зависимости от принятой социально-экономической политики государства по перераспределению доходов (прибыли) на цели экономического развития и социального обеспечения через самостоятельно определяемую политику по регионам (муниципальным образованиям), приоритетам развития отраслей производства и экономической деятельности, необходимости устранения государством изъянов рынка и согласования интересов государства и налогоплательщиков.

Реализация экономических интересов субъектов налоговых отношений определяется в процессе распределения добавленной стоимости на микроэкономическом уровне долей налогового бремени хозяйствующих субъектов и домохозяйств. Размер налогового изъятия должен быть ограничен социально-гарантированным минимумом и уровнем дохода, необходимым для создания условий расширенного производства и потребления. Первостепенность фискальной функции должна быть адаптирована к интересам не только государства, но и налогоплательщиков. Совершенствование процесса применения регулирующей функции налогов необходимо направить на стимулирование инструментами налогового механизма инновационно-инвестиционного развития экономики приоритетно в сфере материального производства. Социальная направленность налогового механизма реализуется экономическим смыслом укрепления финансовой самостоятельности местных бюджетов, путем увеличения объёмов налоговых

поступлений в соответствующие бюджеты через стимулирование увеличения доходов и предоставления льгот на социальные расходы.

Роль цифровых технологий в повышении эффективности администрирования НДС в Республике Узбекистан, характеризуется следующими:

1. Главная задача налоговых органов на современном этапе – практически полное исключение прямого взаимодействия с налогоплательщиками и перевод всех операций в электронный формат. Для этого активно разрабатываются и внедряются специальные электронные сервисы налоговой службы, количество которых в настоящее время более 30. Они позволяют налогоплательщикам совершать большую часть своих обязанностей без посещения налоговых инспекций.

2. В последнее время налоговая служба плодотворно работает по расширению списка документов в электронном виде. Сегодня налогоплательщик может получить в онлайн-режиме более 20 документов.

С октября 2018 года в Узбекистане на базе "больших данных" стартовал крупный проект, который стал основой для автоматизированной системы контроля за уплатой НДС. На территории города Чирчика Ташкентской области, Навоийской и Сырдарьинской областей уже успешно проведен эксперимент по внедрению оформления электронных счетов-фактур хозяйствующими субъектами. *"С помощью новой системы практически в режиме реального времени ввелся мониторинг цепочек уплаты НДС. Система позволила выявлять разрывы в цепочках "налогоплательщик-контрагент", применение схем уклонения от уплаты стал экономически неэффективным, а значит сборы НДС стали расти", – сообщили в Налоговом комитете (НК) при Кабинете Министров Республики Узбекистан.* Кроме того, с переходом бизнеса на онлайн-кассы, сумма платежа, количество и наименование товара (услуги), НДС и другие определяемые законом реквизиты стали передаваться напрямую в Центр обработки данных (ЦОД) НК, а это – обеспечил прозрачность бизнеса, создание среды доверия между предпринимателями и налоговыми органами, поскольку оперативное получение информации и их автоматизированный анализ не требуют дополнительных проверок.

3. На проект модернизации ЦОД налоговых органов возлагались большие надежды, связанные с сокращением "теневого" сектора экономики, повышением прозрачности экономики, созданием равных конкурентных условий. Для налогоплательщиков – это создание "умных" порталов и индивидуальных проактивных сервисов, более комфортные условия работы и минимум административной нагрузки.

4. Сегодня пользователями информации ЦОД являются более 11 тысяч сотрудников налоговых органов. Осуществляется обмен данными центра с внешними пользователями 53 министерств и ведомств, а также более чем с 650 тысячами пользователями персонального кабинета налогоплательщика в рамках электронных услуг. *Интенсивность обмена информацией составляет порядка 15 тысяч транзакций в секунду, в результате чего отмечается ежедневный рост объема информации ЦОД более чем на 9,5 Гб и общий объем налоговой информации превышает 22 ТБ.* Сегодня ГНК смотрит на свои данные с точки зрения понятия big data. Это действительно "большие данные", которые в процессе реализации проекта предстоит осмыслить и поставить на службу государству.

5. Повышение открытости налоговых органов, автоматизация бизнес-процессов и комплексное использование накопленной в ГНК Республики Узбекистан информации

способны перевести работу налоговых инспекций в область «налогового автомата», когда вся налоговая информация по четко заданным алгоритмам будет обрабатываться в автоматическом режиме.

Для дальнейшего повышения роли цифровых технологий - как фактора повышения эффективности администрирования НДС в Республике Узбекистан, **можно предложить следующие меры** государства:

1. В системе вновь созданной структуры органов ГНС особое внимание должно быть уделено к службе «*Soliq info-servis*», которая должна регулярно давать отчёты ГНК Республики Узбекистан о наличии и количестве разрабатываемых и внедренных специальных электронных сервисов налоговой службы.

2. Результаты эксперимента по внедрению оформления электронных счетов-фактур хозяйствующими субъектами в целях автоматизированной системы контроля за уплатой НДС должны быть обнародованы, имеющиеся проблемы должны обобщены и должны приняты экстренные меры, направленные на их решение.

3. Как важная мера борьбы с теневой экономикой государство должно в кратчайшие сроки обеспечить реализацию задач проекта ЦОД. *Расширение ЦОД и модернизация технологических процессов налогового администрирования позволит сократить объем ручных операций, сроки обработки информации, максимально формализовать и автоматизировать процедуры, а также значительно улучшить качество обслуживания налогоплательщиков.* Полная автоматизация, или как сейчас говорят цифровая организация процессов – это один из основных векторов совершенствования налогового администрирования.

4. Необходимо расширить объем и сферу пользователей информации ЦОД, так как после полного внедрения системы налоговой паспортизации требуется полный охват информации о налогоплательщиках. Расширение ЦОД ГНК позволит в реальном времени объединить потоки всех получаемых данных.

5. В результате реализации намеченных задач для дальнейшего повышения качества оказываемых налогоплательщикам услуг налоговые органы должны обеспечить постепенный рост доли интерактивных услуг. В частности – расчет налогов, вычисление показателей для карточек расчетов с бюджетами, формирование и направление документов налогоплательщику, предварительный отбор налогоплательщиков для проверки и т.д. Таким образом, внедрение цифровых технологий в процессы налогового администрирования позволяет обрабатывать большие массивы данных, затрачивать на это меньше времени, быстрее получать необходимую актуальную информацию по тому или иному налогоплательщику. Кроме того, работа в программных продуктах придает «прозрачность» осуществляемым бизнес-процессам в экономике страны. Все эти факторы оказывают влияние на повышение эффективности налогового администрирования в целом.

Заключение: Обобщая вышеизложенные мнения по вопросу формирования налогового механизма распределения добавленной стоимости в условиях цифровизации экономики, можно сделать следующие выводы:

1. Добавленная стоимость, созданная в процессе производства, подлежит первичному распределению посредством налогового механизма в пользу государства как участника воспроизводственного процесса, обеспечивающего необходимые условия для его осуществления, и вторичному распределению доходов, полученных в результате

использования факторов производства, являющихся материальным источником погашения налоговых обязательств налогоплательщиков. Индивидуальная направленность различных видов налогов, отличающихся своим экономическим содержанием и устанавливаемых императивно в рамках налоговой системы, указывает на необходимость разработки единой стандартной модели обязательных элементов налога, раскрывающих внутреннее устройство налога и структуру налогового обязательства обязанному лицу правильно исчислить, своевременно уплатить и распределить налоговые обязательства по источникам уплаты.

2. Налоговое бремя (налоговая нагрузка) как обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как отношение суммы налоговых платежей к валовой добавленной стоимости, отражает ту часть произведенного обществом продукта, которая перераспределяется между хозяйствующими субъектами, домохозяйствами и государством. Применение методики микроэкономического анализа налогового бремени на уровне макроэкономических показателей позволяет определить эффективность налогового механизма государственной налоговой политики.

3. Исследование зарубежного опыта, теоретический анализ формирования добавленной стоимости и оценка методических проблем исчисления НДС в налоговой практике Республики Узбекистан позволяют обосновать необходимость изменений методики исчисления налоговых обязательств для налогоплательщиков. Органическое единство между НДС и добавленной стоимостью может быть обеспечено, если будет комплексно решена проблема учета формирования добавленной стоимости на всех стадиях воспроизводственного цикла. Несоответствие теоретической базы НДС методу его исчисления способствует выводу значительных сумм добавленной стоимости из-под налогообложения. Поэтому, в целях повышения эффективности функционирования НДС в современной налоговой системе Республики Узбекистан, обоснованным решением будет переход к наиболее эффективному аддитивному методу исчисления НДС, исходящему при определении налоговой базы из экономической природы добавленной стоимости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».
3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (2024).
4. Тюпакова Н. Н. Методологические аспекты совершенствования механизма исчисления налога на добавленную стоимость // Финансы. – 2021. – №6, с. 42-53.
5. Global Economic Prospects Weak Investment in Uncertain Times. A World Bank Group Flagship Report. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC, 20433. - January 2022. - 17 pp.
6. Тюпакова Н. Н. Актуальные проблемы совершенствования налога на добавленную стоимость // Налоги и финансовое право. – 2022. – №4, с.34-39.
7. Чайковский Д.В. Теоретические основы формирования добавленной стоимости на микро и макроуровне: монография. – Орел: ОрелГТУ, 2010.-239с.
8. <https://news.un.org/ru/story/2023/03/213456>